

TRANSPARÊNCIA E PERMEABILIDADE NA ARQUITETURA MODERNA GAÚCHA: A REFORMA DA FACHADA DO EDIFÍCIO CHRISTOFELL

Silvio Belmonte de Abreu Filho

Doutor, professor do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAP/UFRGS

silvio.abreu.arq@gmail.com

Angela Cristiane Fagundes

Mestranda do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAP/UFRGS

angelacristianefagundes@hotmail.com

Resumo: Um dos aspectos associados à arquitetura moderna é a busca de transparência, procurando criar maior integração visual com o exterior. A obtenção de transparência implica uma alteração significativa das superfícies verticais das edificações, antes maciças e pouca vazadas, e cada vez mais abertas e expostas a partir da metade do século XX, com a consequente ampliação das superfícies envidraçadas. A arquitetura moderna brasileira procurou adaptar essa premissa às condições particulares de clima e contexto com a criação de sistemas de proteção, como a aplicação de brises e elementos vazados (cobogós). O objetivo deste artigo é uma reflexão acerca da transparência e permeabilidade na arquitetura moderna gaúcha por meio do estudo do Edifício Christofell (1962), do arquiteto Emil Bered, com enfoque na alteração da fachada em reforma recente, que subtraiu os painéis vazados, um dos elementos de composição arquitetônica mais expressivos. O uso dos cobogós como elemento de arquitetura foi importante para a composição arquitetônica da edificação, especialmente com função protetora, permitindo que a luz e insolação que incide na fachada oeste fosse filtrada num jogo instigante de transparências e sombras, conferindo privacidade, permeabilidade visual e porosidade à fachada. Sua perda afeta esses atributos, desvelando os painéis envidraçados. O estudo traz resultados preliminares do Projeto de Pesquisa Emil Bered Arquiteto em andamento, com um inventário da obra completa, reunindo a documentação original redesenhada e análises crítico-comparativas. A trajetória de Bered cobre toda a segunda metade do século XX, em contribuição fundamental para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado, e a qualidade e relevância de sua produção é reconhecida em todos os estudos da arquitetura moderna gaúcha. O projeto exemplifica com qualidade essa condição, e rendeu a Bered a medalha de bronze na categoria edificação residencial no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, em 1962.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira, Arquiteto Emil Bered, Edifício Christofell, Elementos de proteção de fachada, Cobogós.

Abstract: One aspect usually related to modern architecture is the search for transparency, aiming to increase visual integration with exterior. Transparency allows significant change to buildings vertical surfaces, progressively open and exposed from mid XX century, with the consequent extend of glazed surfaces. Brazilian modern architecture tried to cope this premise to conditions of climate and context with the creation of façade protection systems, sunbreak or sunshade like brises and perforated panels (known as cobogós). The purpose of this essay is an

exploration on transparency and permeability in local modern architecture through Emil Bered's Christofell Building (1962) analysis, focusing recent reform modification that eliminate the ceramic perforated panels, one of his most expressive architectural composition elements. Cobogó panels use as architectural elements was important to the building architectural composition, mostly on protection purpose, allowing to shade and filter the west sunlight over front façade in an instigating game of transparency and shadows, bringing privacy, visual permeability and porosity. His loss affects these attributes, revealing the glass panels. The essay brings preliminary results on ongoing Emil Bered Architect Research Project, with his complete work inventory, original graphic documentation redrawn and critical analysis. Bered's trajectory covers the second half of XX century, in key contribution to modern architecture introduction, diffusion and consolidation in the state, so the importance of his work is well known in ever studies on local modern architecture. Christofell project exemplifies with quality this condition and awarded Bered a bronze medal on residential building at 1962 II Rio Grande do Sul Architectural Exhibition.

Keywords: Brazilian Modern Architecture, Emil Bered Architect, Christofell Building, Façade protection elements, Cobogós.

TRANSPARÊNCIA E PERMEABILIDADE NA ARQUITETURA MODERNA GAÚCHA: A REFORMA DA FACHADA DO EDIFÍCIO CHRISTOFELL

Apresentação

Um dos aspectos associados à arquitetura moderna é a busca de transparência, para criar maior integração visual entre interior e o exterior das edificações. Isso implicou uma alteração significativa das superfícies verticais das edificações, antes maciças e pouca vazadas, e cada vez mais abertas e expostas a partir da metade do século XX, com a consequente ampliação das superfícies envidraçadas. A arquitetura moderna brasileira procurou adaptar essa premissa às condições particulares de clima e contexto com a criação de sistemas de proteção de fachadas, como o uso de *brise-soleil* e a aplicação de elementos vazados, aqui chamados *cobogós*. O objetivo deste artigo é uma reflexão acerca da transparência e permeabilidade na arquitetura moderna gaúcha por meio do estudo do Edifício Christofell (1962), do arquiteto Emil Bered, com enfoque na alteração da fachada em reforma recente, que subtraiu os panos de cobogós, um dos seus elementos de composição arquitetônica mais expressivos e importantes, a conferir privacidade, permeabilidade visual e porosidade à fachada. Sua perda afeta esses atributos, desvelando os panos envidraçados. O artigo inicia por uma resenha do Projeto de Pesquisa Emil Bered Arquiteto em andamento, que busca um inventário da sua obra completa, reunindo a documentação original, redesenhada integralmente, a fortuna crítica e análises crítico-comparativas. Aborda o período inicial da atividade de Bered, que coincide com a introdução e difusão da arquitetura moderna brasileira no sul e marca o desenvolvimento de suas estratégias de projeto com a consolidação de um repertório moderno de elementos de arquitetura e de composição, então aplicados sobre a cidade tradicional. A seguir, aborda o Plano Diretor de 1959 e seus novos instrumentos de controle urbanístico, baseados numa espacialidade “moderna”, que vão balizar o projeto do Edifício Christofell, o primeiro de Bered dentro da nova legislação. A qualidade e relevância da sua produção é reconhecida em todos os estudos da arquitetura moderna gaúcha, e o projeto do Edifício Christofell exemplifica com qualidade essa condição, recebendo a medalha de bronze na categoria edificação residencial no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul de 1962. O edifício é analisado em detalhe, como exemplar do atendimento às novas condições de legislação e mercado dos anos 60, introduzindo a questão da transparência e permeabilidade na arquitetura moderna. Ao circunstanciar sua perda, alerta para os riscos a que estão sujeitos os edifícios da arquitetura moderna gaúcha.

Emil Bered Arquiteto

A trajetória profissional de Emil Achutti Bered cobre quase toda a segunda metade do século XX, em contribuição de reconhecida relevância para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado. Além da extensa e qualificada produção projetual desde a formatura na primeira turma do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes em 1949, Bered teve atuação destacada no ensino e gestão

acadêmica na nova Faculdade de Arquitetura da URGs (depois UFRGS) por mais de 30 anos, e significativa participação nos órgãos profissionais e de classe. A qualidade e relevância de sua produção arquitetônica é reconhecida em todos os estudos da arquitetura moderna gaúcha. Em “Arquitetura Moderna em Porto Alegre” (XAVIER e MIZOGUCHI, 1987), principal obra de referência sobre a arquitetura moderna local, das 160 obras selecionadas e apresentadas, 10 são de sua autoria ou contam com sua participação. No “Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre” (ALMEIDA, ALMEIDA e BUENO, 2010), das 30 obras escolhidas, quatro são de sua autoria ou coautoria, e no mais recente “Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65” (COMAS e PIÑON, 2013) dos 25 exemplos escolhidos, Emil Achutti Bered comparece com sete em autoria ou coautoria, quase 30% da amostragem, indicativo da relevância e representatividade da sua atuação profissional e papel na arquitetura moderna em Porto Alegre.

Apesar disso, as publicações disponíveis não abordam sua obra na totalidade. Em cuidadosa revisão bibliográfica, encontramos apenas estudos documentais e/ou teóricos que enfocam alguns de seus edifícios, ou parte de sua produção, e algumas análises parciais ou circunscritas. Uma revisão preliminar permitiu apresentar a relação completa das obras de edifícios de apartamentos, a maioria delas ainda não publicadas e apenas disponíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Projeto de Pesquisa EMIL BERED ARQUITETO pretende preencher esta lacuna, ao produzir um inventário documentando o extenso conjunto de sua obra completa e correspondente fortuna crítica, analisando sua contribuição para a arquitetura moderna gaúcha.

Os objetivos gerais da pesquisa, que balizam o presente artigo, são contribuir para o conhecimento da arquitetura moderna no contexto brasileiro e local do pós-guerra aos anos oitenta, através do estudo da obra de um de seus mais destacados arquitetos; coletar, documentar e organizar a obra completa de um arquiteto exemplar da modernidade, contribuindo para a constituição de seu inventário e acervo; e empreender a análise do processo de geração dos projetos, os elementos de composição e de arquitetura utilizados, as circunstâncias de contexto, legislação e encargo, e as relações com o desenvolvimento dos paradigmas disciplinares, contribuindo para o aprofundamento de um quadro de referência teórico, em suas dimensões críticas e historiográficas, pertinente ao tema e período em estudo.

Em função da sua importância na introdução e difusão da arquitetura moderna brasileira no sul, e relevância da documentação e análise de sua obra para a Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul, adotou-se um recorte temporal em duas etapas de desenvolvimento do movimento moderno, período inicial 40-60 e período sob hegemonia do Plano Diretor de 1959-61 (60-80). Os recortes se justificam pela produção do arquiteto no período se orientar por duas visões quase opostas de cidade, uma baseada na inserção de exemplares de arquitetura moderna na cidade tradicional, com a construção baseada no regime de alinhamento/gabarito, rua-corredor e quarteirão periférico, e outra baseada em uma nova espacialidade, de caráter fundamentalmente moderno, do edifício isolado e do quarteirão aberto, exemplificada pelo Edifício Christoffel (1962).

O artigo retoma e segue numa linha de recortes complementares da obra de edifícios de apartamentos (ou habitação coletiva) de Emil Bered, vinculando-se com foco progressivo aos artigos “Emil Bered: Documentação da arquitetura moderna brasileira”

e “Emil Bered: Habitação coletiva moderna porto-alegrense”¹, submetidos (mas ainda não apresentados ou publicados) respectivamente ao 13º Seminário Docomomo Brasil e ao 21 Congresso Brasileiro de Arquitetos.

No primeiro artigo, a seleção observou as publicações disponíveis². Do ponto de vista analítico, o artigo tem foco nas estratégias de projeto e no repertório de elementos de arquitetura e de composição utilizados pelo arquiteto em seus projetos, antes e depois do Plano Diretor de 1959-61. Sendo assim, os edifícios foram selecionados levando em consideração a qualidade e representatividade dentro do recorte, as situações de implantação (esquina e meio de quadra), a utilização diferenciada de elementos de arquitetura e de composição, e a oportunidade de apresentar material documental inédito. Numa revisão preliminar, os edifícios selecionados para a análise foram: do primeiro período, Edifício Linck, Edifício Redenção e Edifício Nilza Esther; e do segundo período, Edifício Christofell, Edifício Novo Parque e Edifício Sinuelo.

No segundo artigo, por sua representatividade em cada período considerado, e pelas reconhecidas qualidades projetuais, a escolha recaiu nos edifícios Linck e Christofell, e o foco está na análise crítico-comparativa das estratégias de projeto e na utilização do respectivo repertório de elementos de arquitetura e de elementos de composição.

No presente artigo, o foco está no Edifício Christofell, o primeiro de Bered de acordo com os novos dispositivos de controle urbanístico do Plano Diretor de 1959, e nos seus sistemas de proteção de fachada, especificamente os planos em elementos vazados, ou cobogós. Sua recente supressão em reforma de fachada de 2018 permite discutir a importância dos conceitos de transparência e permeabilidade na arquitetura moderna local, e as consequências de sua perda.

Arquitetura Moderna em Porto Alegre

Nascido em Santa Maria (RS) em 1926, Emil Achutti Bered ingressou na primeira turma do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes em 1946, formou-se em 1949 e iniciou imediatamente sua vida profissional em Porto Alegre. Projetou muito intensamente na década de 50, em parceria com Salomão Kruchin, que foi seu sócio durante toda a década, e Roberto Félix Veronese, ambos seus colegas de turma no Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes.

A Porto Alegre na qual Bered iniciava sua vida profissional passava por um processo de expansão metropolitana em pleno desenvolvimento, com forte ritmo de densificação e verticalização das áreas mais centrais. A década de 50 foi a de maior crescimento demográfico desde a primeira década do século XX (numa média de quase 5% ao ano), passando de cerca de 395.000 habitantes em 1950 a 635.000 em 1960. Foi também a década em que mais se construiu em Porto Alegre, em um vigoroso boom imobiliário. Apesar disso, a arquitetura moderna ainda não estava estabelecida em Porto Alegre.

Rejeitada por princípios estéticos, preocupações climáticas e, muito provavelmente, por interesses também de grupo no mercado, a arquitetura moderna só vai chegar em Porto Alegre por volta de 1950, quando já estabelecida, se não hegemônica, no Rio, em São Paulo e mesmo em Belo Horizonte. Lá como aqui, a alteração do regime de gosto acompanha agora um processo acelerado de verticalização e adensamento edifícios de áreas urbanas centrais, implicando cada vez

¹ Ambos de autoria de ABREU FILHO, Silvio Belmonte de; FAGUNDES, Angela Cristiane e OLIVEIRA, Maitê Trojan.

² Especialmente as três citadas inicialmente, e a dissertação de mestrado de Eneida Ripoll Ströher “A habitação coletiva na obra do Arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre” (STRÖHER, 1997), nas quais constam uma série de obras de Bered, mas ainda com lacunas a serem preenchidas.

mais a substituição tipológica, a demolição de mansões, sobrados ou casas de porta e janela para o aproveitamento mais intensivo dos terrenos que ocupavam. (COMAS; PIÑON, 2012/2013, p.16)

Seguimos aqui a análise de Silvio Abreu nos Capítulos 4 e 5 de sua tese (ABREU FILHO, 2006), retomada no Capítulo VIII de “Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre” organizado por Renato Fiore (ABREU FILHO, 2016, p.244-250). A legislação que regulava a expansão era baseada no alinhamento e no gabarito, com alturas proporcionais à largura da via, mantidas e atualizadas desde o final do século XIX e transformadas em uma “Lei de Alinhamentos” em 1943. Eles permitiram a gradual ocupação das vias radiais e perimetrais previstas pelo Plano de Urbanização de Arnaldo Gladosch na administração Loureiro da Silva, e a introdução de alguns dispositivos morfológicos sugeridos por ele, como as arcadas (chamadas “galerias”) no centro, o pilotis alto ou colunata de dupla altura nos térreos dos edifícios nas avenidas principais, e os recuos de jardim de 4 metros aplicados em quase toda a área urbana.

Em 1952 a Lei nº 986 manteve a aplicação do critério de uma vez e meia a largura da rua para toda a cidade, e duas vezes para a área central, mas introduzindo o escalonamento da altura no centro. A partir desse dispositivo, foi possível aprovar no centro da cidade edifícios, na prática, sem limite de altura¹. Além das disposições sobre a altura, a Lei estabelece condicionantes específicos sobre a distribuição e a configuração de compartimentos e espaços internos e externos dos edifícios, determinantes para a sua volumetria, tratando das áreas de ventilação e insolação e dos balanços sobre a área pública, de forma bastante precisa. Ao permitir uma área suplementar com seus parâmetros de utilização, a legislação torna-se responsável, na prática, pela definição da forma externa dos edifícios, delineando seus perímetros, como podemos observar em alguns dos edifícios analisados.

Foram essas regras e dispositivos simples que orientaram a cidade num período de extraordinário crescimento e metropolização. O processo contou com a adesão entusiasmada dos agentes do mercado imobiliário e da indústria da construção, com grande inversão de capitais, inclusive através de novas modalidades de financiamento, como fundos de investimento e participação, sociedades de crédito imobiliário e companhias abertas, o que foi acompanhado por acelerada modernização e concentração do capital no setor. (ABREU FILHO, 2016, p.246)

O processo foi acompanhado pela emergência do incorporador imobiliário, agente promotor de um novo produto, o apartamento em condomínio, para atender as necessidades e expectativas da clientela, basicamente a nova classe média urbana. A exemplo do que ocorria em São Paulo, a principal sociedade de crédito imobiliário a atuar no novo mercado foi o Banco Lar Brasileiro, que foi um dos principais clientes de Bered nos anos 50.

¹ A seguir, a Lei nº 1167/1953 limitava a altura dos prédios a três pavimentos a partir da zona pericentral que atingia a atual Segunda Perimetral (excetuando trechos de radiais, com alturas maiores permitidas até os limites da atual Terceira Perimetral), numa reserva de mercado para pequenos edifícios residenciais sem elevador visando atender a demanda de pequena burguesia nos bairros.

A cidade contava com empresas construtoras e incorporadoras de natureza “moderna”, algumas atuando desde os anos 20 e 30, como a Azevedo, Moura e Gertum, outras mais recentes como a Azevedo Bastian e Castilhos (ABC), Pilla Guarita e Mello Pedreira. Bered projetou para as quatro. Elas atuavam dentro de novas condições de produção, introduzindo e divulgando tecnologias de ponta nas áreas de estruturas, instalações, esquadrias, materiais e revestimentos, e atentas aos novos padrões de consumo urbano. Para isso, utilizaram arquitetos de prática igualmente “moderna”, profissionais inicialmente formados pela Escola Nacional de Belas Artes, como Holanda Mendonça e Edgar Graeff, ou estrangeiros como Roman Fresnedo Siri, depois recém-egressos dos cursos de Arquitetura locais, como Emil Bered e seus parceiros.

Nos bairros residenciais a expansão se dá com tipologias de baixa ou média altura e densidade, unifamiliares ou coletivas; nas áreas de maior valorização ela ocorre fundamentalmente através da inserção de edifícios altos no espaço urbano da cidade tradicional, que nos anos 50 passam a ter características claramente modernas, hegemônicas ao final da década. A tendência dominante de verticalização iniciada no Centro na década anterior, estende-se pelas principais radiais, como as avenidas Independência e 24 de Outubro, João Pessoa, Osvaldo Aranha e Protásio Alves, e trechos de perimetrais como a Avenida Venâncio Aires e as ruas da República e Ramiro Barcelos. Emil Bered projetou edifícios de apartamentos em todas elas.

A pesquisa nos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sistematizada por Weimer para o período 1950-1957 (WEIMER, 1998) e complementada pelos arquivos pessoais do escritório do arquiteto e em revisão bibliográfica, permitiram identificar o projeto de 27 edifícios residenciais no período da formatura até o Plano Diretor de 1959. Verifica-se que 26 deles são em parceria com seu associado durante toda a década de 50 Salomão Kruchin, dos quais cinco com a colaboração de Roberto Félix Veronese, ambos seus colegas de turma no Curso de Arquitetura do IBA. A produção inclui desde pequenos edifícios residenciais sem elevador, com térreo e até três pavimentos, como o Jerônimo D’Ornellas (1952), Santa Terezinha (1953) e Nogaro (1957) até edifícios de apartamentos em altura representativos da arquitetura moderna brasileira de qualidade, como o Linck (1952), Redenção (1954), Rio Grande do Sul (1957) e Porto Alegre (1958), presentes em todos os inventários da arquitetura moderna em Porto Alegre.

As regras do jogo, com a obediência ao gabarito e ao alinhamento (ou ao recuo de jardim), estão presentes em todos os exemplos dessa fase. Com a nota que como o comprova o exemplo carioca, a arquitetura moderna não é incompatível com um urbanismo de parcelamento e gabarito, mas “(...) em Porto Alegre, a legislação prevalente equaciona o quarteirão como uma massa compacta perfurada por pátios de luz ou recuos laterais de dimensões insuficientes para uma melhor habitabilidade, considerando a altura permitida” COMAS; PIÑON, 2013, p. 17).

Coerente com o modelo de implantação tradicional, os terrenos de esquina vão ser privilegiados nos empreendimentos, aproveitando a vantagem de maior perímetro de frente para orientação das peças principais. Em terrenos de esquina, as implantações tendem ao “L”, como no Redenção e depois no Faial (este contemporâneo do Christoffel, mas beneficiando da legislação prevista pelo Plano de 1959 para o Centro, que mantém as normas do gabarito e do alinhamento). O Santa Terezinha curiosamente adota para a esquina uma implantação em H defasado. Em função do terreno triangular, no Porto Alegre foi adotada uma estratégia em cunha, com duas alas retangulares convergindo para a esquina.

Em terrenos de meio de quadra, os partidos podiam assumir configurações em “I”, “T”, “H”, combinações destas, ou disposições longitudinais em “E” ou em “pente” nos terrenos mais profundos. As implantações mais comuns são em H. A variante em H tem

barras paralelas à rua com a circulação vertical na travessa, como o Linck (e o Nilza Ester), que tem dois apartamentos por andar (frente e fundos), “não abre peça principal para a área interna e aparece ainda hoje como um edifício isolado” (COMAS; PIÑON, 2013, p.18). No Amazonas, aparece uma variante em C.

Em função da geometria do terreno, há barras com faces internas em linha quebrada ou inclinada. Em função do bônus legal para balanço de extensão limitada a partir da equina, as faces externas do Porto Alegre e do Redenção (e do Santa Terezinha) se endentam.

A torre é a exceção singular, ilustrada pela organização cruciforme do Rio Grande do Sul, que tende a um T com a perna frontal à rua. “A justaposição de torre transparente estratificada e torre opaca vertical no edifício Rio Grande do Sul tem grande potencial plástico, infelizmente só desenvolvido no primeiro componente” (COMAS; PIÑON, 2013, p.22). Ele observa com propriedade que os planos verticais perfurados ganharam molduras estilisticamente impróprias no Rio Grande do Sul.

O Plano Diretor de 1959-61

O Plano Diretor de 1959 surge justamente como uma reação ao processo de verticalização da cidade da década de 50, considerado “excessivo” e identificado com densificação e superexploração do solo. O objetivo era conceitual, vinculado à implantação de uma nova espacialidade e à difusão de novos padrões de habitabilidade e conforto, defendidos pelo movimento moderno, mas também ideológico, e pode ser considerado o ponto final de um esforço teórico e profissional de uma equipe sempre liderada pelo engenheiro Edvaldo Paiva durante quase 30 anos, mantendo coerência e notável coesão interna.

A equipe coordenada por Paiva contava com os então recém-formados arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Moacyr Moojen Marques e Roberto Félix Veronese, este um dos parceiros de Bered nos anos 50¹. Um primeiro Anteprojeto do Plano Diretor foi definido ainda em 1954, consolidando as propostas da equipe, que seguiu trabalhando na elaboração do Plano até o final da década, com a promulgação em 1959².

O objetivo básico do plano era conter a crescente verticalização da cidade, especialmente no centro e nas avenidas radiais, procurando equilibrar a relação entre densidade e infraestrutura urbana através de novos instrumentos de controle da intensidade de ocupação do solo. O Plano Diretor se filia à tradição da cidade moderna, baseado nas prescrições de urbanismo da Carta de Atenas e no conceito de unidades de vizinhança. Para Abreu Filho, “o caráter moderno é dado principalmente na definição dos instrumentos de controle urbanístico presentes no Plano, que vão induzir tipologicamente o edifício prismático sobre *pilotis*, recuado nas quatro faces, para a maioria dos bairros residenciais” (ABREU FILHO, 2006, p.328). A partir de um Zoneamento urbano, o Plano estabelece um controle de edificabilidade dos terrenos

¹ Desde 1954, a equipe vinha trabalhando sucessivas propostas baseadas em estudos anteriores, principalmente no *Anteprojeto de Planificação Urbana de Porto Alegre, de acordo com os princípios preconizados pela Carta de Atenas*, de Edvaldo Paiva e Demétrio Ribeiro, apresentado em 1951, e apoiados nas pesquisas do Expediente Urbano, organizado pelo próprio Paiva e publicado em 1942.

² O Plano Diretor foi aprovado através da Lei 2.046/59, e passou a ser complementado e ajustado pelos técnicos municipais, na condição de aprovado preliminarmente *in totum* pela Câmara e em primeira instância pelo Conselho do Plano Diretor. Em 1961, foi reapresentado e aprovado como Lei nº 2330/61, já com todo o seu detalhamento, e finalmente publicado em 1964 (PORTO ALEGRE, 1964).

através do índice de aproveitamento e de uma taxa de ocupação, e passa a regular a altura dos prédios por pavimentos, com recuos frontais e laterais proporcionais.

Os índices estabelecidos pelo Plano reduziram o aproveitamento dos terrenos à metade do que era praticado nos anos 50 no Centro, e a um quarto ou um quinto nas avenidas e bairros principais. O mesmo ocorreu com as alturas. A questão da redução de construtibilidade só seria percebida em toda sua extensão pelos agentes do mercado imobiliário na metade da década de 60, ainda que mascarada por uma persistente crise do setor, causada pela inflação e falta de financiamento, com a paralisação de uma série de empreendimentos. Ao final da década de 60, os efeitos da aplicação das normativas do Plano Diretor estavam visíveis por toda a cidade, com a contenção do processo de verticalização no centro e nas avenidas, e a expansão do novo padrão tipológico de blocos isolados pelos bairros.

A aplicação dos dispositivos de controle previstos no Plano estabelece um “envelope construtivo” para os terrenos, e a correlação entre eles faz com que este envelope seja muito ajustado, ou restrito. A maior parte da produção residencial, lutando contra este “envelope ajustado” do regime urbanístico, com poucas referências formais, e enfrentando os terrenos restritos do parcelamento existente nos bairros tradicionais, resultou numa coleção de pequenos prismas retangulares, afastados uns dos outros cerca de seis metros, com pequenas variações no recuo frontal, no volume e na altura. Sobre a legislação urbanística, Maria Almeida concorda que “a partir de 60 a cidade cresceu sob a orientação de modelos tipológicos onde predominou a inserção isolada do edifício no lote” (ALMEIDA, 2004, p. 255-256), e reconhece suas consequências espaciais. A aplicação dos dispositivos de controle, associados aos onipresentes “recuos para jardim”, imprimiu uma verdadeira marca na paisagem urbana, que predominou por quase quarenta anos: prismas soltos nos terrenos, sobre *pilotis*, com forte presença dos jardins frontais. O resultado foi descontinuidade de alinhamentos e gabaritos, a ruptura da continuidade da rua, em termos visuais e morfológicos, e uma indefinição perceptiva e conceitual dos limites entre os âmbitos público e privado.

No Centro o Plano manteve a construção nas divisas, mas nas outras áreas habitacionais da cidade até a 3ª Perimetral, limite do Plano na década de 60, incidia o zoneamento de alturas ZR5. Nelas, a normativa determinava os afastamentos laterais e de fundos desde o nível do solo ao teto do último pavimento. O afastamento de frente se somava ao recuo para jardim de quatro metros. Bairros tradicionais como Moinhos de Vento e Menino Deus, áreas residenciais mais novas, como Petrópolis, e os bairros de classe média e alta da direção norte e nordeste (Auxiliadora, Mont’Serrat e Higienópolis) foram sendo ocupados com este padrão tipológico, formado por pequenas edificações isoladas nos lotes, com afastamentos proporcionais à altura.

Como o padrão de parcelamento predominante nesses bairros era de lotes com testada entre 10 e 15 metros (com proporção 1:3 ou mais profundos), os dispositivos de altura, combinados com o aproveitamento e ocupação, definiam pequenos envelopes prismáticos com frentes ao redor de 6 a 7 metros, afastados entre si na mesma proporção. Os terrenos maiores permitiam maiores alturas, com maiores afastamentos, mas não eram muitos, e eram disputados por construtores e incorporadores. O terreno do Edifício Christofell era um deles, em termos de tamanho e localização, permitindo a Emil Bered um projeto exemplar e a edificação do primeiro empreendimento de porte atendendo as novas diretrizes estabelecidas pelo Plano na área do bairro Moinhos de Vento.

Edifício Christofell (1962)

O Edifício Christofell foi um dos primeiros empreendimentos residenciais regulado pelas diretrizes urbanísticas de inspiração moderna introduzidas pelo Plano Diretor de 1959, esboçando de modo pioneiro a solução do edifício isento das divisas, plenamente isolado no lote. O projeto recebeu a medalha de bronze no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul em 1962, reconhecendo e premiando o talento de Bered em lidar com as novas condições de legislação e mercado do período. Este reconhecimento se revela nas publicações: o edifício está apresentado na principal publicação de referência sobre a arquitetura moderna em Porto Alegre (XAVIER; MIZOGUCHI, 1987, p.176-177), na tese de doutorado de Luís Henrique Luccas e em artigo posterior para a revista Vitruvius (LUCCAS, 2004, p.219-221 e LUCCAS, 2006), na tese de Raquel Rodrigues Lima (LIMA, 2005, p.260-261) e no Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre (ALMEIDA; ALMEIDA; BUENO, 2010, p.60-61).

Ao projetar o Edifício Christofell no início dos anos 60, Emil Bered já era um arquiteto reconhecido, com experiência profissional de uma década e destacada atuação acadêmica e institucional. Ao longo dos anos 50, desde os primeiros edifícios de apartamentos em 1952 até o advento do Plano Diretor ao final de 1959, Emil Bered tinha projetado 27 edifícios, respondendo às contingências e pressões de encargo, programa e local com estratégias de projeto que, no início dos anos 60, estavam definidas e consolidadas em um repertório de soluções de composição e elementos de arquitetura, derivados do repertório da arquitetura moderna brasileira da *escola carioca*, de matriz corbusiana. Mas estava só, sem seu sócio desde o início da vida profissional Salomão Kruchin, e lidando com as novas condições de legislação urbanística e restrições arquitetônicas estabelecidas pelo Plano Diretor de 1959.

O terreno amplo de frente oeste, levemente elevado em relação ao passeio, está localizado em uma exclusiva travessa em “cul-de-sac” junto à Praça Júlio de Castilhos, em situação análoga à do Edifício Linck, projetado por Bered (com Salomão Kruchin e Roberto Veronese) dez anos antes em outra travessa do outro lado da Praça (Figura 1). A localização era especial. A travessa Vila Jardim Christofell (ou Rua Jardim Christofell, como consta em vários documentos), perpendicular à Rua 24 de Outubro, tinha sido aberta trinta anos antes sobre a área da antiga Villa do industrial cervejeiro Walter Christofell, então ocupada por seu genro Alberto Bins, empresário e político, prefeito de Porto Alegre de 1928 a 1937. A área, localizada sobre o divisor de águas que inicia na Rua Duque de Caxias e segue pela Avenida Independência e Rua 24 de Outubro, vinha sendo o vetor preferencial de densificação e verticalização da cidade desde o final da década de 40, e o entorno da Praça era um exemplo.

Figura 1 – Implantação e Planta Tipo Edifício Christoffel, 2019. Fonte: Imagem produzida pelos autores.

As duas esquinas da travessa já estavam ocupadas por edifícios de apelo historicista. Na direção do bairro, a quadra tinha o pequeno e neocolonial Edifício Ibañez (Fernando Corona, 1948) e a seguir o clássico Edifício Querência (Erwin Brand, s/d). Na direção do centro, pelo Edifício Plaza (Eng. João Hippmann, 1952), de apelo historicista. A quadra da Praça seguia com os edifícios Alegrete, Cerro Formoso (Carlos Alberto de Holanda Mendonça para ABC, 1954), Batovi (Guido Trein, 1941) e Embaixador (Eng. Armando Battista, 1958) na esquina da Rua Ramiro Barcelos. Na esquina oposta da Independência, a formidável empena e grelha esmeralda sobre insistente colunata do Edifício Esplanada (Fresnedo Siri, 1952-53) formava um pórtico e anunciava o exclusivo bairro Moinhos de Vento para quem vinha do centro. Do outro lado da 24 de Outubro, a face da Praça era ocupada pelos edifícios Moinhos de Vento (Fernando Corona, 1942) e Armênia (Ari Mazzini Canarin, 1955), com seus elementos variados de proteção de fachada na esquina com a Rua Mostardeiro, projeto premiado com Medalha de Bronze no 1º Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul em 1960. Alguns deles são ícones da arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre. O Edifício Christoffel foi o primeiro a ser implantado na zona após o Plano Diretor de 1959.

Atendendo circunstâncias de contexto, nova legislação e encargo para clientela de alto padrão econômico, Bered lança um partido em volumetria prismática com 9 pavimentos sobre pilotis, com dois generosos apartamentos de 250m² por pavimento, todos de frente (Figura 2). O núcleo de circulação vertical centralizado, com escada, dois elevadores e Hall, permite um partido de apartamentos “à francesa”, onde um vestíbulo organiza distribuição independente para os três setores, social, serviço e íntimo. O esquema distributivo zoneia as áreas sociais dos apartamentos para a frente oeste, aproveitando a vista, e o setor íntimo com três dormitórios e parte dos serviços para os fundos, beneficiando-se da orientação nascente. A generosa área social conta com gabinete, lavabo, sala de estar, jantar, um jardim de inverno e sacada, e atinge quase metade da área total do apartamento. O vestíbulo permite acesso reservado direto ao gabinete no centro da fachada, com lavabo contíguo, atendendo às demandas da clientela preferencial formada por profissionais liberais e empresários.

As fachadas laterais a norte e sul recebem o lado menor da sala, jardim de inverno/sala de jantar, e um banheiro. A solução de planta rompe com a ideia do volume puro a fundos com uma reentrância na face posterior que aumenta o perímetro externo e viabiliza a iluminação e ventilação das cozinhas e áreas de serviço no centro, dividindo o volume em dois blocos, quando visto de trás. Para Luccas (LUCCAS, 2004, p.221), a reentrância resulta da persistência das pressões contingentes do terreno sobre o edifício: “no equacionamento do arranjo, não houve liberdade para uma solução ideal, restando acomodar o volume recortado à proporção do lote”. Trata-se de uma estratégia de compromisso face às novas diretrizes de legislação com obrigação de afastamentos em todas as faces, baixa altura, limite de ocupação e aproveitamento, que conformam o prisma resultante. Ele salienta que “em outros casos do período o fato torna-se mais evidente, resultando em formas do terreno impressas no volume do edifício, produzindo um tecido ambíguo, apresentando prédios simultaneamente isentos e contingentes à geometria dos lotes” (LUCCAS, 2004, p.220-221). O artifício da área de iluminação, que faz as vezes das áreas internas e poços de iluminação dos anos 50, também permite poupar a fachada de fundos das aberturas de serviço, sempre problemáticas em termos compositivos.

A setorização precisa e elegante dos apartamentos utiliza transparências e painéis vazados para integrar ou dividir visualmente os generosos espaços sociais, evitando a compartimentação. Para proteger as áreas envidraçadas da fachada principal do poente, foram utilizadas sacadas em balanço e painéis de elementos vazados (cobogós). As sacadas se projetam em balanço com um perfil em “L” cujas laterais envidraçadas acentuam a leitura da forma aplicada, e os planos em cobogós destacam-se sobre a fachada, encobrendo parcialmente as esquadrias de gabinetes e salas de estar, e se contrapõem aos planos cegos revestidos em pastilhas na cor creme.

Figura 2: Edifício Christoffel. Fonte: ALMEIDA, 2010. Página 61.

O prisma foi definido por grandes planos descontínuos com os pavimentos seccionados pelas faixas das lajes de entresolo, em marcação horizontal na cor azul escuro. Luccas destaca que “o conceito de composição aplicado sofria esta mudança sutil, com os volumes constituídos a partir da sobreposição de superfícies segmentadas” (LUCCAS, 2004, p.220). As grandes aberturas frontais em painéis verticais chegam até a parede

lateral do bloco, criando o efeito de uma grande empena para as fachadas laterais, indicando certa dificuldade em lidar com as novas condições de composição com visibilidade lateral dos blocos isolados da nova legislação. Ainda assim, a utilização de quatro janelas verticais seriadas e duas janelas retangulares de banheiros inseridas nos panos horizontais permite um diálogo com a fachada frontal. As aberturas horizontais da arquitetura moderna brasileira dos anos 50 foram preteridas por sequências de esquadrias verticais próximas e janelas quadradas de banheiro perfurando os panos cegos, que passam a se incorporar a um repertório renovado.

A fachada de fundos, em dois corpos simétricos separados por uma reentrância profunda, é menos feliz. A estratégia de dispor elementos de arquitetura inseridos entre faixas horizontais se repete, intercalando painéis opacos de alvenaria revestidos em pastilhas creme e painéis em recesso com as janelas dos dormitórios (três em cada lado) inseridas entre peitoris e vergas em cor azul-claro. A composição, que procura simular uma estratégia de apainelamento vertical entre lajes, é prejudicada pela falta de modulação nas dimensões de janelas e painéis, mas vai se revelar muito conspícua nos edifícios de apartamentos nos anos 60 a 80. Nos dormitórios a nascente, as janelas recebem a proteção de persianas plásticas de projetar, solução corrente em Porto Alegre desde os anos 50 em substituição às tradicionais venezianas¹.

É um tipo de proteção solar eficiente, mas pouco usado na arquitetura moderna brasileira porque o seu rolo interrompe a fluidez espacial entre interior e exterior. Acaba por virar idiosincrasia gaúcha, com resultado que vai do canhestro, quando oculta por verga revestida de tijolos abaixo da viga de bordo no Santa Tecla, ao engenhoso, quando oculta pela viga de bordo recuada do Esplanada. (COMAS; PIÑON, 2013, p.22)

O pavimento térreo em pilotis frontal é predominantemente livre, abrigando hall e circulações, dependências de zelador e equipamentos, playground e jardins, e um pequeno muro de pedra delimita o alinhamento, sugerindo um pequeno pódio para o assentamento do edifício. O arranjo atende à nova legislação, que estabelece no Art. 69 o limite de 50% para a ocupação do pilotis para que beneficie da isenção na altura. No subsolo com acesso à direita, localiza-se a garagem, com duas vagas e um depósito por apartamento.

Diferente da arquitetura moderna da escola carioca, baseada na estrutura independente tipo Dom-ino (Le Corbusier, 1915) com lajes planas em balanço sobre uma grelha regular de suportes, gerando planta e fachada livre dentro de um espaço estratificado horizontalmente, como um sanduiche, as estruturas locais adotaram padrão mais conservador. Apesar do resultado formal do sanduiche ser similar (com a linha horizontal das lajes manifesta na fachada), a estrutura utilizada por Bered no Christofell é do tipo pilar, viga e laje, como em praticamente todos os seus edifícios da década anterior.

Apesar da estrutura e construção relativamente tradicional, o edifício incorpora uma série de elementos de infraestrutura e tecnologia inovadores, como sistema de ar condicionado central, *shafts* para dutos e instalações e novos elevadores.

¹ Em seu Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre, Comas observa que a persiana, de plástico ou de madeira, está presente em 40% do total dos exemplares da seleção (edifícios Esplanada, Linck, Santa Tecla, Iochpe, Redenção, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Faial, Tapejara, Floragê, Tannhauser, este comercial) e 70% do total dos edifícios residenciais, contra 15% dos mesmos com venezianas (Tapejara e Armênia) e 15% com quebra-sóis ou sacadas operando como tal (Santa Terezinha, Jaguaribe).

Transparência e Permeabilidade

Entre os elementos de arquitetura utilizados por Bered em suas estratégias de projeto no Edifício Christofell, aqui interessam especificamente os elementos de proteção de fachada e sua relação com os atributos de transparência e permeabilidade na arquitetura moderna brasileira.

No seu clássico *Arquitetura Moderna no Brasil*, Henrique Mindlin destaca os elementos de proteção de fachada entre as duas características mais salientes da arquitetura moderna no Brasil: “o emprego de grandes superfícies de vidro, protegidas, quando necessário, por *brise-soleil*, e o uso de estruturas livres, apoiadas sobre pilotis, com o térreo aberto quando possível” (MINDLIN, 2000, p.33). Ele observa que essas duas características mostram também a marcante influência de Le Corbusier na arquitetura moderna brasileira (para Mindlin, o uso comum no Brasil da expressão francesa, em lugar de “quebra-sol”, constitui outra marca da influência de Le Corbusier). O *brise-soleil* tem sido usado na arquitetura moderna brasileira das mais variadas formas, móveis ou fixos, verticais ou horizontais, e projetados de acordo com a orientação do prédio e sua finalidade em grande variedade de materiais: concreto armado, alumínio, asbesto, cimento, placa metálica, lã de vidro inserida em placas de vidro, placas de madeira compensada, persianas em caixilhos, etc. (...).

Ainda que, em certa medida, qualquer tipo de *brise-soleil* possa ser considerado uma imitação dos velhos e tradicionais métodos de proteção contra a ofuscação e o calor, mesmo assim o *brise-soleil* adicionou um novo elemento à nossa arquitetura, seja por sua independência com relação às janelas, seja por sua integração plástica às fachadas, dando-lhes, mesmo quando fixo, mas especialmente quando móvel, uma característica dinâmica. Se, como diz Le Corbusier, a arquitetura é “o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sob o efeito da luz”, o *brise-soleil* dá a esse jogo e a esses volumes uma riqueza infinita de modulações, em certo sentido uma quarta dimensão, pelo deslocamento constante das sombras sobre a superfície, do nascer ao pôr-do-sol (MINDLIN, 2000, p.33).

Mindlin identifica nos detalhes dos *brise-soleil*, bem como nos trabalhos em madeira, reminiscências e variações das rótulas e persianas coloniais, “seja como expressões de um passado que se reíntegram no novo vocabulário em formação, seja como novas respostas dadas aos problemas permanentes dos climas tropicais e subtropicais”. Traz como exemplo os painéis de cobogós, ou de concreto pré-moldado, “severos ou imaginativos, que atenuam a ofuscação ou tecem rendados e sombras nas fachadas”, e diversas variedades de treliças e rótulas “às vezes repetições de modelos antigos, como os muxarabis – ou de balaustradas são usadas quase nas suas formas originais, ou ocasionalmente em escala ampliada de modo a produzir um efeito arquitetônico mais óbvio e enfático.” (MINDLIN, 2000, p. 33) Ele apresenta como ilustração uma figura com detalhe do edifício Bristol no Parque Guinle, Rio de Janeiro (1950).

Apesar da extensiva aplicação dos cobogós na arquitetura moderna brasileira da “escola carioca”, e depois em sua expansão e difusão pelo território nacional, tanto a denominação quanto a origem do termo são controversas. Aparecem como cabogós em parte da literatura (por exemplo, em CAVALCANTI, 2013), e ainda como combogós

(COMAS; PIÑON, 2013), aparecendo dessa forma inclusive no verbete do Dicionário da Arquitetura Brasileira de Eduardo CORONA e Carlos LEMOS:

COMBOGÓ – Nome que se dá, principalmente no Norte do Brasil, ao tijolo furado ou ao elemento vazado feito de cimento empregado na construção de paredes perfuradas, cuja função principal seria a de separar o interior do exterior, sem prejuízo da luz natural e da ventilação. Nome que se generalizou para designar os elementos celulares usados como quebra-sol. (...) Existem as formas CABOGÓ e CAMBOGÊ, esta usada por Philip Goodwin no seu livro “Brazil Builds” (CORONA; LEMOS, 2017, P.138).

Apresenta exemplos de aplicação do cambogó, na Caixa D’água de Olinda, Pernambuco, dos arquitetos Luís Nunes e Fernando Saturnino de Brito, 1937 e na estação de tratamento de água de Campinas, do arquiteto Fábio Pentead.

O tradicional Dicionário Aurélio confirma a denominação cobogó no verbete “S. m. Constr. Elemento vazado, de cerâmica ou de cimento, empregado na construção de paredes perfuradas, para proporcionar a entrada de luz natural e de ventilação. [F. paral.: *combogó*.]” (FERREIRA, 1986, P.421). Quanto à origem, o Aurélio informa que Cobogó deriva da composição das iniciais dos sobrenomes dos engenheiros (Co)imbra, (Bo)eckman e (Gó)is, que teriam desenhado e iniciado a produção e aplicação dos elementos na arquitetura brasileira, a partir dos anos 20-30, enquanto o Dicionário da Arquitetura Brasileira sugere uma origem africana: “parece que o combogó brasileiro filia-se diretamente aos tijolos perfurados das construções norte-africanas, como sugere a forma da palavra evidentemente negra” (CORONA; LEMOS, 2017, p.138).

Como em tantos outros elementos de arquitetura da arquitetura moderna brasileira da *escola carioca*, é Lucio Costa quem define de forma canônica e exemplar sua aplicação. Ele utiliza painéis de cobogós cerâmicos intercalados com *brise soleils* nos edifícios Nova Cintra (1948), Bristol (1950) e Caledônia (1954) do Parque Guinle, Rio de Janeiro¹. No Nova Cintra a fachada norte, face ao parque, recebe *brise soleis* verticais nos quartos e elementos cerâmicos vazados nas varandas e setores de serviço, garantindo sombreamento e constante aeração. Nos outros dois blocos, as fachadas voltadas para o parque têm orientação oeste e sofrem severa incidência do sol durante todo o período da tarde.

De modo a não abrir mão da vista para a natureza, Costa protegeu os setores sociais com jardins de inverno, terraços e suas fachadas, divididas em quadros retangulares, contém venezianas verticais, cabogós, tijolos vazados e treliças que se alternam de acordo com a função correspondente de seus espaços internos”. (CAVALCANTI, 2013, p.96-97)

Em programas de habitação popular, Affonso Eduardo Reidy utiliza de forma pioneira painéis de elementos vazados cerâmicos na proteção das circulações do monumental bloco sinuoso e nas barras menores do Conjunto do Pedregulho (1947-48). Em programas não residenciais, Oscar Niemeyer (com Hélio Uchôa, colaborador) utiliza no Hospital Sul América (Hospital da Lagoa) do Rio de Janeiro (1952-1959) grandes painéis

¹ Os cobogós do Parque Guinle foram documentados e exaustivamente analisados (inclusive na avaliação de sua eficiência) por Marta Peixoto em sua dissertação de mestrado “Sistemas de proteção de fachadas na escola carioca: de 1935 a 1955” (PEIXOTO, 1995) e em artigo de mesmo título na ArqTexto (PEIXOTO, 2002).

intercalados de *brises* verticais e cobogós de cerâmica protegendo as salas administrativas e os laboratórios da fachada oeste da insolação excessiva.

Em sua tese sobre a difusão da arquitetura moderna brasileira no sul, Magali Collares Gonçalves classifica os cobogós (sic) na categoria dos elementos de arquitetura de vedação característicos da arquitetura moderna brasileira, com aplicação plástica comum à *escola carioca*, que se define, geralmente “como anteparo visual de zonas de serviço; exemplifica-se aplicado de forma composta, com mais de um elemento vazado e com o objetivo do enquadramento centralizado de esquadrias, no projeto dos edifícios do Parque Guinle, de Lucio Costa” (GONÇALVES, 2017, P.154).

Em Porto Alegre, a solução foi usada correntemente em edifícios de apartamentos na década de 50, tanto para proteção de peças de uso principal da insolação como no Edifício Porto Alegre e no Edifício Tapejara, de Edgar Graeff (1960) - este em painéis enquadrados nas faixas horizontais das lajes de forma muito similar ao Christofell, quanto para proteção ou composição de aberturas dissonantes em zonas de serviço, no Edifício Salomão Iochpe de Leo Grossman (1955), no Edifício Santa Tecla de Edgar Guimarães do Valle e Mauro Guedes de Oliveira (1953-1959) e no Edifício Faial do próprio Emil Bered, do mesmo ano de projeto do Edifício Christofell.

Bered já tinha utilizado panos de elementos vazados no projeto do Edifício Porto Alegre (1958), marcando a inflexão da esquina em ângulo agudo e protegendo o balcão dos dormitórios principais da insolação oeste, com painéis de cobogós em cerâmica vermelha enquadrados entre as faixas horizontais de alvenaria dos peitoris dos balcões. No mesmo ano do Christofell, Bered utiliza os painéis de elementos vazados encaixados entre faixas horizontais de piso no Edifício Faial (1962), mas com propósito e materialidade distintos. Estão frente às aberturas de cozinha e banho de serviço, e mesmo constituindo proteção à insolação oeste, parecem responder mais a pressões compositivas, pois na mesma fachada as janelas das salas e do dormitório de serviço não recebem a mesma proteção.

No Edifício Christofell, para proteção da fachada frontal do sol poente Bered utiliza painéis de elementos vazados de louça e sacadas em balanço. Os quatro painéis de cobogós na cor azul, “se apresentam como belos ‘tecidos’ estendidos fornecendo proteção necessária à insolação vespertina” (XAVIER e MIZOGUCHI, 1987, p.60-61). Além da evidente função protetora, o uso dos cobogós como elemento de arquitetura foi importante para a composição arquitetônica da edificação, permitindo que a luz e insolação que incide na fachada oeste fosse filtrada em um jogo instigante de transparências e sombras, conferindo privacidade, permeabilidade visual e porosidade à fachada. A reforma recente de fachada feita em 2018 eliminou os painéis em cobogós e sua supressão afeta esses atributos, desvelando os panos envidraçados, com perda na porosidade e em riqueza de planos na composição da fachada (Figura 3).

Figura 3: Edifício Christofell. Fonte: imagens produzidas pelos autores, 2019.

A proteção solar foi abandonada em favor do uso mais extensivo de condicionamento artificial, a privacidade em favor de cortinas internas. Entretanto, como a distribuição de cheios e vazios das aberturas e panos de parede entre as faixas horizontais da fachada é harmoniosa, a qualidade compositiva da fachada frontal se mantém, apesar da eliminação dos quatro panos. A perda maior é justamente na porosidade da fachada, com a eliminação de uma camada de profundidade e o que isso significa em termos simplificação formal e redução de filtro e no drama de luz e sombra.

Nas sacadas, a forma adotada dificultou a modificação de natureza mais recorrente na arquitetura moderna brasileira dos anos 50, o fechamento com esquadrias de vidro ou painéis de vidro laminado, seguidamente escurecidos. As sacadas se projetam em balanço com um perfil em “L” cujas laterais envidraçadas (até o peitoril) acentuam a leitura da forma aplicada, complicando tecnicamente a reforma, e foram mantidas assim. Tiveram mais sorte que seu vizinho próximo, o Edifício Esplanada, que teve boa parte das sacadas de sua grelha verde esmeralda fechada com esquadrias de alumínio e vidro de desenho no mínimo descuidado, eliminando a porosidade “alveolar” que constituía um dos maiores atributos compositivos e de materialidade da enorme fachada. Escapou de outro destino ingrato das fachadas modernas em Porto Alegre, a troca ou simples pintura das pastilhas vitrificadas de revestimento dos panos de alvenaria (no caso inclusive os peitoris frontais das sacadas).

De qualquer forma, a constatação alerta para os riscos aos quais a arquitetura moderna brasileira dos anos 50-60 está sujeita em Porto Alegre, e que tem resultado em sua mutilação ou comprometimento. Na conclusão de seu ensaio no Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65, Comas observa que, paradoxalmente, a arquitetura é a mais frágil de todas as artes na cultura industrializada, a mais sujeita ao desrespeito, à mutilação e à destruição, e isso constitui uma “razão a mais também para dar a conhecer e render tributo a uma arquitetura ameaçada de desaparecimento pela desinformação, incompreensão, indiferença” (COMAS; PIÑON, 2013, p.24).

Referências

ABREU FILHO, S. B. de. A esquina do moderno. **ArqTexto**, Porto Alegre, n.5, p.82-97, 2004.

ABREU FILHO, S. B. de. **Porto Alegre como cidade ideal. Planos e Projetos urbanos para Porto Alegre**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2006.

ABREU FILHO, S. B. de. "Vertigem das Alturas". In: FIORE, R. H. (Org.). **Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavizual, 2016, p.236-269.

ALMEIDA, G. E. de; ALMEIDA, J. G. de; BUENO, M. **Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010.

ALMEIDA, M. S. de. **Transformações Urbanas. Atos, Normas, Decretos, Leis na Administração da Cidade; Porto Alegre 1937/1961**. (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2004.

BERED, E. Muito Edifício pouca Arquitetura. **Revista O Globo**, 1948, p. 46-51.

COMAS, C. E.; PIÑON, H. **Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65**. Porto Alegre: Marcavizual, 2013.

CAVALCANTI, L. **Arquitetura moderna carioca 1937-1969**. Rio de Janeiro: Edições Fadel, 2013.

CORONA, E.; LEMOS, C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2017 (Coleção RG facsímile, 3),

DREBES, F. **O edifício de apartamentos e a arquitetura moderna da escola carioca**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2004.

FERREIRA, A. B. de H. **Novo Dicionário da Língua Portuguesa (2ª edição)**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986.

FIORE, R. H. (Org.). **Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavizual, 2016.

GONÇALVES, M. N. C. **A fronteira do moderno: Holanda Mendonça e a difusão da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul**. Tese de Doutorado em Arquitetura. Porto Alegre: Propar/Ufrgs, 2017

LIMA, R. R. **Edifícios de apartamentos: um tempo de modernidade no espaço privado. Estudo da radial Independência/24 de Outubro – Porto Alegre – nos anos 50**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: IFCH da PUCRS, 2005.

LUCCAS, L. H. H. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2004.

LUCCAS, L. H. H. A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre. **Revista Vitruvius**, Arqtextos, São Paulo, n.073.04.jun.2006.

MINDLIN, H. **Arquitetura moderna no Brasil**. (tradução Paulo Pedreira; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti). Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

PANIZZI, W.; ROVATTI, J. (org.). **Estudos Urbanos, Porto Alegre e seu planejamento**. Porto Alegre: Ed. da Universidade, 1993.

PORTO ALEGRE. **Plano Diretor 1954 - 1964**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal, 1964.

STRÖHER, E. R. **A habitação coletiva na obra do Arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Propar/UFRGS, 1997.

STRÖHER, E. R. EMIL BERED: SEIS EDIFÍCIOS. Uma análise de seis edifícios de arquitetura moderna em Porto Alegre na década de 50. **ArqTexto** n.ZERO, Porto Alegre, p. .

WEIMER, G. **Levantamento de projetos arquitetônicos – Porto Alegre – 1892 a 1957.**

Pesquisa realizada nos microfimes do Arquivo Municipal da Prefeitura de Porto Alegre. Porto Alegre: Procempa, 1998.

XAVIER, A. (org.). **Arquitetura moderna brasileira - Depoimentos de uma geração.** São Paulo: Pini: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura: Fundação Vilanova Artigas, 1987.

XAVIER, A.; MIZOGUCHI, I. **Arquitetura moderna em Porto Alegre.** São Paulo: Editora Pini, 1987.